

ELEKTRON TIJORAT BITIMLARIDA ISTE`MOLCHI HUQUQLARI MASALALARI

Tursunaliyeva Gulbahor Abduqahhor qizi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904010>

Ma`lumki, bugungi kunda Internet onlayn-do`konlar tarmog`i orqali insonlarni zarur maxsulotlar bilan ta`minlashga qaratilgan harakatlarning tez, foydali va boshqa ko`plab imkoniyatlarini taqdim etadi.

Hozirgi kunda Internet orqali tovarlarni sotib olish istagida bo`lgan Iste`molchilarning sonining tobora ortib borayotganligi hech kimga sir emas. Statistik ma`lumotlarga qaraganda, istemolchilarning har ikkinchisidan biri maxsulotlarni onlayn xarid qilishni afzal ko`radigan foydalanuvchilar hisoblanadi. Ushbu hisob oxirgi 7 yilda 5-6 barobarga ko`paydi¹. Bunday turdagi tijorat faoliyatini huquqiy tartibga solish mexanizmining yetarli darajada mukammal emasligi tufayli ushbu tarmoqda iste`molchi huquqlarining buzilishi masalasi ham dolzarb masalalardan biri bo`lib qoladi.

Mamlakatimizda an`anaviy tarzda tovarlarni sotib olish va sotish mobaynida iste`molchilar huquqlari O`zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va O`zbekiston "Iste`molchi huquqlarni himoya qilish to`g`risida" gi qonunlari asosida tartibga solinadi. Internet orqali tuziladigan shartnomalarda ham yuqoridagi qonunlar shartlari asosida xaridor va sotuvchi o`rtasida paydo bo`ladigan munosabatlar tartibga solinishi mumkin. Bundan tashqari "Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida" gi Vazirlar Mahkamasining 185-son Qarori hamda unga ilova sifatida keltirilgan "Elektron tijoratni amalga oshirish qoidalari" orqali tartibga solinadi.

Elektron tijorat faoliyatni amalga oshirish davomida onlayn tarzda sotish faoliyati bilan shug`ullanuvchilarga qo`yiladigan bir necha talablar mavjud bo`lib, ular savdo shartnomasini tuzishdan oldin tovar yoki xizmat haqida ma`lumot iste`molchiga taqdim etilishi kerakligini nazarda tutadi. Ya`ni:

- 1) sotuvchining nomi va uning joylashgan joyi
- 2) da`voni qabul qilish tartibi.
- 3) mahsulotlarning asosiy xarakteristikalarini.
- 4) narx, shu jumladan yetkazib berish to`lovi;
- 5) to`lov shartlari;
- 6) kafolat majburiyatlari va texnik xizmat ko`rsatish bilan bog`liq boshqa xizmatlar yoki mahsulotni ta`mirlash.
- 7) shartnomaning eng kam muddati, agar u davriy muddatlarni nazarda tutsa mahsulot yetkazib berish;
- 8) shartnomani bekor qilish tartibi kabi shartlar belgilangan bo`lishi lozim.

Shunga qaramay, onlayn-do`konlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar soni ham ortib bormoqda, ularning eng keng tarqalgani sotuvchi to`g`risidagi ma`lumotlar va unga da`volar berish tartibining yo`qligidir. Bundan tashqari, kafolat ostidagi belgilangan xususiyatlarga mos kelmaydigan tovarlar uchun to`langan mablag`larni qaytarish yoki mahsulotni almashtirish yoxud ta`mirlashni rad etish; yetkazib berish paytida mahsulot narxini o`zgartirish va boshqalarni misol tariqasida keltirib o`tish mumkin.

¹ <https://old-infocom.uz/elektron-tijorat-logistikasi-statistikasi/>

Bunday huquqbuzarliklarning sababi sifatida aksariyat davlatlar tomonidan internet tarmog`ida iste`molchilar huquqlarini himoya qilishga yetarlicha e`tibor berilmayotganligini va ichki qonunchilikni takomillashtirish zaruriyati mavjud ekanligini anglatadi. Shuningdek, ushbu iqtisodiy sohani tartibga solish zarurati katta ahamiyatga ega ekanligi bois, davlatlarda ushbu soha bo`yicha kodlashtirilgan me`yoriy-huquqiy bazani yaratish zaruriyati mavjud ekanligini alohida ta`kidlab o`tish joiz. Yaratilgan normativ huquqiy baza nafaqat huquqbuzarlik sodir etilganda jazolash funksiyasini bajarishi, balki Internetda biznes yuritishda halollik, erkinlik va sog`lom raqobatga asoslangan muhitni ta`minlashga xizmat qilishi ham lozimdir.

So`nggi yillarda mamlakatlar iqtisodiyotining raqamli sektori kengaymoqda, uning o`shishining asosiy omillari – elektron tijorat platformalari va raqamli xizmatlar, shuningdek, to`lovlarni sifatli va xavfsiz qayta ishlash bilan bog`liq moliyaviy texnologiyalar jadal rivojlanmoqda. Internet tarmog`i orqali tuziladigan savdo shartnomalarida iste`molchilar manfaatlarini himoya qilish hamda tarmoqdagi huquqbuzarliklar salmo`gini minimal darajaga tushirish uchun davlatlar tijoratchilarni soliqlarga tortish masalasida yengilliklar yaratgan. Bu borada ixtiyoriy soliq to`lash va vijdonli tadbirkorlarning biznes yuritishi uchun sifatli qonunchilik bazasini yaratish, shuningdek, IT texnologiyalari yordamida Internetda iste`molchilar huquqlarini himoya qilish organi va shu sohada malakali mutaxassislar tayyorlash chora tadbirlarini ham amalga oshirib kelayotganligi ham ma`lum.

Xulosa o`rnida alohida ta`kidlab o`tish joiz, elektron tijoratda iste`molchi huquqlarini himoya qilish nafaqat iste`molchilar uchun, balki biznes uchun ham juda muhim omillardan biri hisoblanadi. Elektron tijorat rivojlanishi va savdo hajmining ortishi bevosita iste`molchilarning onlayn xarid qilish jarayonlarida o`zlarini xavfsiz his qilishiga bog`liq bo`ladi. Elektron tijorat davomida istemolchilarga maxsulot va xizmat to`g`risida batafsil ma`lumot olish huquqining ta`minlanishi, maxsulotda nuqson aniqlangan taqdirda uni qaytarish yoki almashtirish kafolati huquqining yaratilishi hamda elektron tijorat platformalarida iste`molchilarning shaxsiy ma`lumotlarini noqonuniy foydalanishdan himoya qilishning to`laqonli ta`minlanishi zaruriyati doimo birlamchi maqsad bo`lib qoladi.

References:

1. O`zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi – 2021 y. [Elektron resurs]. Kirish: <https://lex.uz/docs/-180552>
2. Iste`molchilar huquqlarini himoya qilish to`g`risida: O`zbekiston Respublikasi qonuni [Elektron resurs]. Kirish: <https://lex.uz/docs/-4704>
3. Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida – Toshkent sh., 2016-yil 2-iyun, VMQ - 185-son [Elektron resurs]. Kirish: <https://lex.uz/mact/-2973939>
4. Kuzmina M.M. Internet-savdoda iste`molchilar huquqlarini himoya qilishni huquqiy tartibga solish / M.M. // Huquq va innovatsiyalar. - 2014. - No 3. - B. 36-42.